

KEGIATAN BUDIDAYA PERIKANAN DI PULAU BINTAN

Henky Irawan

Jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

PENDAHULUAN

Kegiatan budidaya perikanan atau juga sering disebut budidaya perairan merupakan kegiatan yang melakukan produksi pada biota perairan atau ikan secara umum dalam wadah atau kondisi yang terkontrol atau dapat dikendalikan.

Kegiatan budidaya perikanan memiliki dua tujuan yaitu tujuan komersil yang mengarah pada menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan tujuan konservasi yang mengarah pada memproduksi biota agar tidak punah.

Aspek teknologi juga menunjang kegiatan budidaya perikanan, dimana dalam penentuan dan perancangan bangunan digunakan aplikasi GIS dan Rancang Bangun 3 Dimensi. Agar plasma nutfah biota tidak hilang dapat dilakukan penyimpanan dengan teknologi Kryopreservasi atau cryopreservation.

Ekosistem di perairan laut juga sangat mendukung kegiatan budidaya dimana ekosistem yang baik akan memberikan kesempatan hidup yang baik bagi biota budidaya seperti ekosistem hutan bakau (Amin, Irawan, and Zulfikar 2015), dimana terdapat juga bakau jenis Nipah yang air niranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan peng hasil bioethanol sebagai bahan bakar alternative (Venrico, Irawan, and Muzahar 2014) dan (Saputra, Irawan, and Idris 2016), serta bakau jenis *Xylocarpus granatum* yang memiliki kandungan bioaktif berpotensi sebagai obat-obatan (Prabowo, Irawan, and Pratomo 2014).

Ekosistem terumbu karang juga menjadi tempat hidup biota budidaya seperti bulu babi (Miala, Pratomo, and Irawan 2015), dan pada terumbu karang juga terdapat biota yang memakan karang seperti siput drupella (Nurhayati, Irawan, and Pratomo 2015) sehingga tutupan terumbu karang perlu di jaga (Rizal, Pratomo, and Irawan 2016). Pada sedimen di perairan terutama pada bagian pesisir terdapat hewan mioinfauna (Akbar, Muzahar, and

Irawan 2015), (Mandela, Karlina, and Irawan 2016) , (Sabrianto, Irawan, and Idris 2018) dan hewan anemon (Irawan 2013).

METODE

Penulisan naskah ilmiah ini menggunakan metode penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan potensi kegiatan budidaya perikanan di Pulau serta yang mendukungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Budidaya dengan Tujuan Komersil

Budidaya dengan tujuan komersil umumnya dilakukan pada biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi atau pun yang berpotensi berilai ekonomis tinggi, seperti yang umum dapat ditemukan di perairan yaitu jenis makrozoobenthos (Iskandar, Irawan, and Yandri 2012). Makrozoobenthos seperti molluska diantaranya siput laut dan tiram (Irawan and Yandri 2014),(Utama, Yandri, and Irawan 2014), (Yunus, Irawan, and Idris 2015), (Ferdiansyah, Irawan, and Pratomo 2015) Dan (Herry, Pratomo, and Irawan 2015), lalu jenis hewan kepiting (Rusmadi, Irawan, and Yandri 2014), (Irawan and Yandri 2015) dan (kristoval, Karlina, and Irawan 2017), serta jenis hewan teripang dan bulu babi (Irawan 2014b) , (Junianto, Irawan, and Yandri 2014) dan (Suyanti, Irawan, and Yandri 2012). Gastropoda merupakan jenis siput laut yang juga umum ditemui di pesisir (Nurjannah, Muzahar, and Irawan 2013), (Wahab, Yandri, and Irawan 2014), (Zulheri, Irawan, and Muzahar 2014), (Yahya, Muzahar, and Irawan 2015), (Sesarrio, Irawan, and Idris 2015),(Alman, Irawan, and Pratomo 2015), (Putra, Irawan, and Zulfikar 2015) dan (Yanto, Pratomo, and Irawan 2016). Siput gonggong merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki nilai ekinomis tetapi belum di budidayakan, dimana terdapat 4 spesies siput gonggong (Irawan 2015b) dan (Kurniawan, Irawan, and Lestari 2016). Ada jenis lain yang belum memiliki potensi budidaya tetapi sangat penting untuk di teliti seperti bintang laut tetapi (Vangistuti, Irawan, and Yandri 2012). Untuk jenis ikan ada ikan badut (Farianti, Irawan, and Pratomo 2015) dan Kuda laut juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi kuda laut ini dilindungi karena penangkapan berlebihan yang membuat kuda laut mulai langka (Rabiansyah, Pratomo, and Irawan 2015). Dalam budidaya manipulasi pada biota perikana juga di lakukan agar dapat di produksi secara optimal seperti menggunakan rangsangan hormon untuk mempercepat pertumbuhan (Anriyono, Irawan, and Putra 2018).

Potensi Budidaya dengan Tujuan Konservasi

Budidaya untuk konservasi seperti pada karang dapat menggunakan metode transplantasi seperti yang telah pernah dilakukan pada jenis *Acropora Formosa* (Jipriandi, Pratomo, and Irawan 2013) dan (Iswandi, Pratomo, and Irawan 2015) serta *Acropora humilis* (Hairunizar, Irawan, and Pratomo 2015).

Budidaya untuk konservasi seperti pada lamun dapat menggunakan metode transplantasi lamun, seperti yang telah pernah dilakukan pada jenis *Enhalus acoroides* (Harnianti, Karlina, and Irawan 2017), jenis *Syringodium isoetifolium* (Permatasari, Karlina, and Irawan 2017), serta jenis *Thalassia hemprichii* (Seprianti, Karlina, and Irawan 2017) dan (Halim, Karlina, and Irawan 2016). Jenis biota lainnya terutama benthos juga dapat dijadikan objek wisata sehingga dalam program konservasi juga memberikan nilai tambah dengan dimana bentuk wisatanya adalah ekowisata bahari dengan minat khusus ilmiah (Irawan 2015a). Lamun juga memiliki kandungan bioaktif yang kedepannya dapat berpotensi sebagai bahan obat (Fajarullah, Irawan, and Pratomo 2014). Penyu merupakan hewan yang dilindungi dan telah dapat di budidayakan walaupun masih tahap relokasi sarang (Mardiana, Pratomo, and Irawan 2013) dan (Muslim, Irawan, and Pratomo 2015)

Potensi Penerapan Penyimpanan Pelasma Nutfah

Selain memperbanyak jenis maka ada juga cara menyimpan materi genetic berupa sperma biota dalam kondisi yang super dingin agar tahan lama yang dikenal dengan kryopreservasi atau cryopreservation (Irawan, Vuthiphandchai, and Nimrat 2010), dimana beberapa hal yang penting untuk di perhatikan adalah pada pH (Irawan 2014a) dan cairan elektrolit atau pun non elektrolit (Irawan 2012).

Potensi Sumber Pakan Alami

Salah satu organisme pakan alami yang ditemukan di perairan lokal dan mudah di budidayakan sebagai pakan alami untuk larva adalah *Apocyclop* sp (Jayardi, Irawan, and Julianto 2017). Budidaya pakan alami yang besumber dari perairan lokal ternyata dapat

dilakukan dengan metode yang sederhana menggunakan bahan dan alat yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari sehingga akan mudah diterapkan oleh masyarakat (Irawan et al. 2017).

Potensi Penggunaan Teknologi GIS Dan 3D Dalam Mendukung Budidaya Perikanan

Hewan benthos dapat dibudidayakan dengan wadah budidaya berupa pen culture yaitu wadah yang berbentuk kurungan (Irawan 2017). Menentukan kesesuaian lokasi budidaya dapat menggunakan aplikasi GIS (Hambali, Jaya, and Irawan 2012),(Marizal, Jaya, and Irawan 2012), (Romi, Jaya, and Irawan 2013) dan (Rofizar et al. 2017). Monitoring kegiatan budidaya baik objek budidaya dalam dilakukan dengan kamera bawah air (Pramana and Irawan 2016) dan untuk posisi di laut dapat dimonitoring dengan GPS seperti yang diterapkan pada kapal (Pramana and Irawan 2014).

DAFTAR PUSTAKA (*format American Sociological Association*)

REFERENCE

- Akbar, Ari, Muzahar, and Henky Irawan. 2015. "KEANEKARAGAMAN MEIOFAUNA INTERSTISIAL DI PERAIRAN PULAU PUCUNG DESA MALANGRAPAT, KABUPATEN BINTAN." *Repository UMRAH*.
- Alman, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2015. "STUDI SEBARAN GASTROPODA DI ZONA LITORAL DAERAH PULAU PUCUNG." *Repository UMRAH*.
- Amin, Dwi Nur, Henky Irawan, and Andi Zulfikar. 2015. "HUBUNGAN JENIS SUBSTRAT DENGAN KERAPATAN VEGETASI Rhizophora Sp. DI HUTAN MANGROVE SUNGAI NYIRIH KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG Dwi." *Repository UMRAH*.
- Anriyono, Henky Irawan, and Wiwin Kusuma Atmaja Putra. 2018. "Pertumbuhan Benih Ikan Kakap Putih (Lates Calcarifer) Dengan Pemberian Dosis Pakan Yang Berbeda." *Repository UMRAH*.
- Fajarullah, Aulia, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2014. "Ekstraksi Senyawa Metabolit Sekunder Lamun Thalassodendron Ciliatum Pada Pelarut Berbeda." *Repository UMRAH*.

- Farianti, Lilis, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2015. "Pola Hubungan Antara Jenis Anemon Dengan Ikan Badut (Amphiprioninae) Di Perairan Daerah Pulau Pucung Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau." *Repository UMRAH*.
- Ferdiansyah, Andri, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2015. "Pola Sebaran Bivalvia Di Zona Litoral Kampung Gisi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau." *Repository UMRAH*.
- Hairunizar, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2015. "KELANGSUNGAN HIDUP DAN LAJU PERTUMBUHAN KARANG (Acropora Humilis) HASIL TANSPLANTASI PADA KEDALAMAN YANG BERBEDA." *Repository UMRAH*.
- Halim, Muhammad, Ita Karlina, and Henky Irawan. 2016. "LAJU PERTUMBUHAN LAMUN Thallasia Hemprichi DENGAN TEKNIK TRANSPLANTASI TERFs DAN PLUG PADA JUMLAH TEGAKAN YANG BERBEDA DALAM RIMPANG." *Repository UMRAH*.
- Hambali, Muhammad, Yales Veva Jaya, and Henky Irawan. 2012. "Aplikasi SIG Untuk Kesesuaian Kawasan Budidaya Rumput Laut Eucheuma Cottonii Dengan Metode Lepas Dasar Di Pulau Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan." *Repository UMRAH*.
- Harnianti, Netty, Ita Karlina, and Henky Irawan. 2017. "Laju Pertumbuhan Jenis Lamun Enhalus Acoroides Dengan Teknik Transplantasi Polybag Dan Sprig Anchor Pada Jumlah Tunas Yang Berbeda Dalam Rimpang Di Perairan Bintan." *Intek Akuakultur* 1(1):15–26.
- Herry, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2015. "KEANEKARAGAMAN BIVALVIA PADA EKOSISTEM PADANG LAMUN PULAU PENGUJAN." *Repository UMRAH*.
- Irawan, Henky. 2012. "PENGARUH LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT PADA TINGKAT OSMOLALITAS YANG BERBEDA TERHADAP MOTILITAS SEL SPERMA IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO)." *Dinamika Maritim* 2(1):1–7.
- Irawan, Henky. 2013. "BIOLOGI ANEMON DI PERAIRAN LITORAL DAERAH BATU HITAM RANAI KABUPATEN NATUNA." *Dinamika Maritim* 3(1):1–10.
- Irawan, Henky. 2014a. "PENGARUH pH PADA EKSTENDER TERHADAP DAYA

- SIMPAN DAN MOTILITAS SEL SPERMA IKAN MAS (*Cyprinus Carpio*).”
Dinamika Maritim 3(2):30–39.
- Irawan, Henky. 2014b. “STUDI BIOLOGI DAN EKOLOGI HEWAN FILUM Echinodermata DI PERAIRAN LITORAL PESISIR TIMUR PULAU BINTAN.”
Dinamika Maritim 4(2):9–23.
- Irawan, Henky. 2015a. “Developing Scientific Interest to Marine Biodiversity as Part of Coastal Tourism and Conservation.” Pp. 1–5 in *1st International Conference On Maritime Development*. Tanjungpinang, Indonesia: UMRAH Press.
- Irawan, Henky. 2015b. “STUDI IDENTIFIKASI SIPUT GONGGONG DI ZONA LITORAL PESISIR TIMUR PULAU BINTAN.” *Dinamika Maritim* 5(1):38–45.
- Irawan, Henky. 2017. “Penerapan Teknologi Pen Culture Pada Budidaya Perikanan Perairan Dalam Dan Dangkal Di Perairan Laut Kepulauan Natuna.” *Intek Akuakultur* 1(2):43–54.
- Irawan, Henky, Yulianto Tri, Aidil Fadli Ilhamdy, and Jayardi Andre. 2017. “Developing Simple Protocol on Natural Feed Culture for Rearing Seahorse Juvenile.” *Intek Akuakultur* 1(2):7–15.
- Irawan, Henky, Verapong Vuthiphandchai, and Subuntith Nimrat. 2010. “The Effect of Extenders, Cryoprotectants and Cryopreservation Methods on Common Carp (*Cyprinus Carpio*) Sperm.” *Animal Reproduction Science* 122(3):236–43.
- Irawan, Henky and Falmi Yandri. 2014. “STUDI BIOLOGI DAN EKOLOGI HEWAN FILUM Mollusca DI ZONA LITORAL PESISIR TIMUR PULAU BINTAN.”
Dinamika Maritim 4(1):10–26.
- Irawan, Henky and Falmi Yandri. 2015. “STUDI BIOLOGI DAN EKOLOGI HEWAN FILUM Crustacea DI ZONA LITORAL PESISIR TIMUR PULAU BINTAN.”
Dinamika Maritim 5(2):37–38.
- Iskandar, Henky Irawan, and Falmi Yandri. 2012. “KELIMPAHAN MAKROZOOBENTOS DITINJAU DARI AKTIVITAS ANTROPHOGENIK DI PERAIRAN SUNGAI JANG.” *Repository UMRAH*.
- Iswandi, Joni, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2015. “LAJU PERTUMBUHAN DAN TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUP KARANG *Acropora Formosa* HASIL

TRANSPLANTASI PADA KEDALAMAN BERBEDA.” *Repository UMRAH*.

Jayardi, Andre, Henky Irawan, and Tri Julianto. 2017. “Pengaruh Pemberian Fitoplankton(Tetraselmis Chuii, Tetraselmis Suecica Dan Nanochloropsis Oculata) Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Kopepoda Apocyclops Sp.” *Intek Akuakultur* 1(2):23–42.

Jipriandi, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2013. “PERTUMBUHAN KARANG Acropora Formosa DENGAN TEKNIK TRANSPLANTASI PADA UKURAN FRAGMENT YANG BERBEDA.” *Repository UMRAH*.

Juniyanto, Dwi, Henky Irawan, and Falmi Yandri. 2014. “STUDI EKOLOGI TERIPANG (Holothuroidea) DI PERAIRAN DESA PENGUDANG KABUPATEN BINTAN.” *Repository UMRAH*.

kristoval, Tuah, Ita Karlina, and Henky Irawan. 2017. “STUDI EKOLOGI KEPITING BAKAU DAN KEPITING RANJUNGAN DI PERAIRAN BATU LICIN KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN.” *Repository UMRAH*.

Kurniawan, T.Decky, Henky Irawan, and Febrianti Lestari. 2016. “STRUKTUR KOMUNITAS SIPUT LAUT GONGGONG DI PERAIRAN PULAU TERKULAI KELURAHAN SENGGARANG KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA, KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU.” *Repository UMRAH*.

Mandela, Nelson, Ita Karlina, and Henky Irawan. 2016. “SEBARAN MEIOFAUNA SECARA VERTIKAL DARI PANTAI KE ARAH LAUT PADA ZONA LITORAL DI PERAIRAN DAERAH PULAU PUCUNG.” *Repository UMRAH*.

Mardiana, Erpa, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2013. “TINGKAT KEBERHASILAN PENETASAN TELUR PENYU HIJAU (Chelonia Mydas) PULAU WIE TAMBELAN DI LAGOI.” *Repository UMRAH*.

Marizal, Dendi, Yales Veva Jaya, and Henky Irawan. 2012. “Aplikasi SIG Untuk Kesesuaian Kawasan Budidaya Teripang Holothuria Scabra Dengan Metode Penculture Di Pulau Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan.” *Repository UMRAH*. Retrieved (<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGAQFjAH&url=http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Dendi-M-070210450051.pdf&ei=cU0JVZerAYnmuQTmrYKABw&usg=AFQjCNFnOBBemBa>)

W3_yRShjrUWGG_S_P_Q&sig2=QZmuZVdjEg4oTYfhA9iaUA).

Miala, Iskandar, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2015. "Hubungan Antara Bulu Babi, Makroalgae Dan Karang Di Perairan Daerah Pulau Pucung." *Repository UMRAH*.

Muslim, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2015. "TINGKAT KEBERHASILAN PENETASAN TELUR PENYU SISIK (*Eretmochelys Imbricata*) PULAU DURAI KEPULAUAN ANAMBAS DI LAGOI." *Repository UMRAH*.

Nurhayati, Siti, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2015. "Hubungan Kelimpahan *Drupella* Sp. Terhadap Kondisi Tutupan Terumbu Karang Di Perairan Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang." *Repository UMRAH*.

Nurjannah, Muzahar, and Henky Irawan. 2013. "KEANEKARAGAMAN GASTROPODA DI PADANG LAMUN PERAIRAN KELURAHAN SENGGARANG KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU." *Repository UMRAH*.

Permatasari, Anggun, Ita Karlina, and Henky Irawan. 2017. "Laju Pertumbuhan Jenis Lamun (*Syringodium Isoetifolium*) Dengan Teknik Transplantasi Polybag Dan Sprig Anchor Pada Jumlah Tegakan Yang Berbeda Dalam Rimpang Di Perairan Kampe Desa Malang Rapat." *Intek Akuakultur* 1(1):1–14.

Prabowo, Yudi, Henky Irawan, and Arief Pratomo. 2014. "Ekstraksi Senyawa Metabolit Sekunder Yang Terdapat Pada Daun Mangrove *Xylocarpus Granatum* Dengan Pelarut Yang Berbeda." *Repository UMRAH*.

Pramana, Rozeff and Henky Irawan. 2014. "Smart Indikator Monitoring Batas Wilayah Laut Secara Otomatis Untuk Nelayan." *Repository UMRAH*.

Pramana, Rozeff and Henky Irawan. 2016. "SISTEM KAMERA PENGAMATAN BAWAH LAUT." *Repository UMRAH*.

Putra, Denny Sanjaya, Henky Irawan, and Andi Zulfikar. 2015. "KEANEKARAGAMAN GASTROPODA DI PERAIRAN LITORAL PULAU PENGUJAN KABUPATEN BINTAN." *Repository UMRAH*.

Rabiansyah, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2015. "STUDI EKOLOGI KUDA LAUT (*Hippocampus*) DI PERAIRAN DESA SEBONG PEREH KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN." *Repository UMRAH*.

- Rizal, Samsul, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2016. "TINGKAT TUTUPAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI PERAIRAN PULAU TERKULAI." *Repository UMRAH*.
- Rofizar, A. et al. 2017. "Aplikasi SIG Untuk Pemetaan Kesesuaian Kawasan Budidaya Ikan Kerapu Menggunakan Keramba Di Perairan Laut Desa Genting Pulur Kabupaten Kepulauan Anambas." *Intek Akuakultur* 1(1):37–50.
- Romi, Muhammad, Yales Veva Jaya, and Henky Irawan. 2013. "PEMETAAN SEBARAN BIOTA LAUT ECHINODERMATA DI PERAIRAN TELUK DALAM." *Repository UMRAH*.
- Rusmadi, Henky Irawan, and Falmi Yandri. 2014. "Studi Biologi Kepiting Di Perairan Teluk Dalam Desa Malangrapat Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau." *Repository UMRAH*.
- Sabrianto, Eko Widi, Henky Irawan, and Fadhliyah Idris. 2018. "Hubungan Kedalaman Sedimen Terhadap Kelimpahan Meiofauna Di Pesisir Desa Teluk Bakau." *Repository UMRAH*.
- Saputra, Riki, Henky Irawan, and Fadhliyah Idris. 2016. "PEMANFAATAN NIRA NIPAH (*Nypa fruticans*) MENJADI BIOETAHNOL MENGGUNAKAN RAGI (*Saccharomyces cerevisiae*) DENGAN LAMA WAKTU FERMENTASI YANG BERBEDA." *Repository UMRAH*.
- Seprianti, Rani, Ita Karlina, and Henky Irawan. 2017. "Laju Pertumbuhan Jenis Lamun *Thalassia hemprichii* Dengan Teknik Transplantasi Sprig Anchor Dan Polybag Pada Jumlah Tegakan Yang Berbeda Dalam Rimpang Di Perairan Kabupaten Bintan." *Intek Akuakultur* 1(1):56–70.
- Sesarrio, Galih Kusmiharto, Henky Irawan, and Fadhliyah Idris. 2015. "STRUKTUR KOMUNITAS GASTROPODA DI PERAIRAN MUARA SUNGAI KAWAL." *Repository UMRAH*.
- Suyanti, Maria, Henky Irawan, and Falmi Yandri. 2012. "Studi Biologi Bulu Babi (*Echinoidea*) Di Perairan Teluk Dalam Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau." *Repository UMRAH*.

- Utama, Ikhlas, Falmi Yandri, and Henky Irawan. 2014. "Struktur Komunitas Bivalvia Di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau." *Repository UMRAH*.
- Vangistuti, Dwi, Henky Irawan, and Falmi Yandri. 2012. "Studi Biologi Bintang Laut (Asteroidea) Diperairan Teluk Dalam Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau." *Repository UMRAH*.
- Venrico, Henky Irawan, and Muzahar. 2014. "PEMANFAATAN NIRA NIPAH (Nypah Frutycans) MENJADI BIOETANOL DENGAN METODE FERMENTASI MENGGUNAKAN KONSENTRASI RAGI (Saccharomyces Cereviseae) YANG BERBEDA." *Repository UMRAH*.
- Wahab, Kasmin, Falmi Yandri, and Henky Irawan. 2014. "KEANEKARAGAMAN GASTROPODA DI PADANG LAMUN PULAU PENYENGAT." *Repository UMRAH*.
- Yahya, Muzahar, and Henky Irawan. 2015. "STRUKTUR KOMUNITAS GASTROPODA DI PERAIRAN KAMPUNG BARU LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN." *Repository UMRAH*.
- Yanto, Rudi, Arief Pratomo, and Henky Irawan. 2016. "KEANEKARAGAMAN GASTROPODA PADA EKOSISTEM MANGROVE PANTAI MASIRAN KABUPATEN BINTAN." *Repository UMRAH*.
- Yunus, Ali, Henky Irawan, and Fadhliyah Idris. 2015. "STRUKTUR KOMUNITAS BIVALVIA DI PERAIRAN MUARA SUNGAI KAWAL." *Repository UMRAH*.
- Zulheri, Dendi, Henky Irawan, and Muzahar. 2014. "KEANEKARAGAMAN GASTROPODA PADA EKOSISTEM MANGROVE DAN LAMUN PULAU DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG." *Repository UMRAH*.